

TITULO DEL PROYECTO

**El rol de la *Open Science* en la Universidad española: Transformación institucional y gobernanza anticipatoria
(ROSSUE)**

**ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SOBRE OPEN SCIENCE.
ANÁLISIS DE PROYECTOS Y PUBLICACIONES SOBRE OPEN SCIENCE Y REPERCUSIÓN EN
REDES SOCIALES - Entregable 3**

**OBJETIVO 1: Análisis de los estándares, regulaciones, políticas y estrategias
(tanto nacionales como internacionales) sobre ciencia abierta en la educación
superior.**

ENTREGABLE 3

Equipo de trabajo:

Universidad Carlos III de Madrid e Instituto Interuniversitario “Investigación avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad”

Título:

ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SOBRE OPEN SCIENCE. ANÁLISIS DE PROYECTOS Y PUBLICACIONES SOBRE OPEN SCIENCE Y REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES.

Autores: Daniela De Filippo y María Luisa Lascurain

DOI: 10.5281/zenodo.5136933

Todos los contenidos publicados pueden ser compartidos - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Esta investigación ha sido financiada por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad en el marco del proyecto "El rol de la Open Science en la Universidad española: Transformación institucional y gobernanza anticipatoria" (ROSSUE, PID2019-104052RB-C21)

1-INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el tercer entregable del proyecto “El rol de la Open Science en la Universidad española: Transformación institucional y gobernanza anticipatoria (ROSSUE)” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El presente entregable se corresponde con el Objetivo 2 del proyecto cuyo propósito central es detectar y analizar las actividades de las universidades españolas relacionadas con open science. Para ello se han analizado tres aspectos centrales:

- Los proyectos obtenidos en convocatorias competitivas
- Las publicaciones indexadas en bases de datos internacionales
- La repercusión que esta actividad ha tenido en diferentes medios (ente ellos, redes sociales).

2-FUENTES DE INFORMACIÓN

Se han usado las siguientes fuentes de información:

- Plataforma **Web of Science**: para recoger información sobre publicaciones científicas relacionadas con ciencia abierta. Se ha utilizado esta fuente por sus altos estándares de calidad y las posibilidad de obtención de indicadores bibliométricos adecuados al objeto de estudio.
- La fuente de información sobre los proyectos ha sido **la base de datos CORDIS** de la Comisión Europea, que proporciona información sobre los proyectos financiados por los diferentes programas de investigación e innovación de la Unión Europea (<https://cordis.europa.eu/>). Se han recuperado los proyectos concedidos en las convocatoria del 7º Programa Marco (PM) de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Unión Europea, y HORIZONTE 2020, principal instrumento legal y económico para financiar la investigación comunitaria durante el período 2007-2013.
- **Ministerio de Ciencia e Innovación**: se han consultado las diferentes convocatorias correspondientes al Plan Nacional de I+D+i para obtener información sobre proyectos concedidos a universidades españolas a partir de la información disponible en la página web del Ministerio que permite acceder a todas las convocatorias del plan estatal desde el año 2000.
- **Altmetrics.com**: se ha utilizado esta plataforma para conocer la repercusión de las publicaciones en diferentes medios (entre ellos, redes sociales).

3-METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el estudio de las actividades de las universidades españolas sobre open science se ha seguido un procedimiento que consta de tres fases:

- **Fase 1: Análisis de los proyectos concedidos en convocatorias competitivas (estudio cuantitativo)**: en el caso de los proyectos nacionales, se ha obtenido información de las diferentes convocatorias de los Programas RETOS y Excelencia del Plan Nacional de I+D+i desde el año 2010 hasta 2020. Se ha identificado la institución beneficiaria para seleccionar los proyectos concedidos por universidades españolas. En el caso de los proyectos europeos, a través de CORDIS se ha accedido a información sobre el Séptimo Programa Marco (7PM)

y sobre Horizonte 2020 cuyas fechas coinciden con el período 2008-2020. Se han identificado los proyectos liderados o cuyos participantes son centros españoles y se han identificado las universidades españolas. Para seleccionar proyectos sobre ciencia abierta se ha utilizado una estrategia de búsqueda basada en palabras clave (ver estrategia en la descripción de la siguiente fase) que se ha aplicado al título de los proyectos. La información resultante ha sido descargada en formato csv y ha sido depurada y tratada para la posterior obtención de los siguientes indicadores:

- Número de proyectos en los que participa o lidera una universidad española
- Instituciones y países participantes
- Temática principal (relacionada con la ciencia abierta)
- Financiación obtenida

- **Fase 2: Análisis de la producción científica (estudio bibliométrico):** se ha elaborado una estrategia de búsqueda a partir de palabras clave (autor keyword y keyword plus) en las publicaciones españolas incluidas en la colección principal de la Web of Science (SCI, SSCI, A&HCI) de todos los tipos documentales e idiomas en el período 2011-2020.

La estrategia usada ha sido la siguiente:

Estrategia: TS=(“open access” OR “open data” OR “open research” OR “citizen science” OR “citizen* scienc*” OR “open science” OR “communit* science*” OR “participator* research*” OR “participator* action* research*” OR “communit*-based research*” OR “citizen* research*” OR “science* shop*” OR “citizen* scient*” OR “Public-participation” OR “open innovation” OR “community engagement” OR “citizen awareness” OR “community perception” OR “community-based environmental change intervention” OR “community-based environm*” OR “community-based environmental protest” OR “community based environmental movements” OR “community-based environmental health” OR “community-based environmental education” OR “crowd* science” OR “civic technoscience” OR “community based auditing” OR “community environmental policing” OR “citizen observatories” OR “participatory science” OR “volunteer monitoring” OR “volunteered geographic information” OR “volun* GIS” OR “neogeography” OR “participatory GIS” OR “street science” OR “locally based monitoring” OR “volunteer based monitoring” OR “public participation in scientific research” OR “popular epidemiology” OR “public engagement” OR “participatory monitoring” OR “participatory sensing” OR “open peer review” OR “open reproducibility” OR “open education resources” OR “open hardware for science” OR “citizen observatory”, “community engagement research”, “biodiversity monitoring”, “civic science”, “eBird”, “locally-based monitoring”, “community-based monitor*” OR "science 2.0" OR "interconnected science" OR "e-science")

Tras la recuperación de documentos, se construyó una base de datos relacional y se procedió a la obtención de los principales indicadores bibliométricos:

- Indicadores de actividad científica
- Indicadores de especialización temática
- Indicadores de colaboración
- Indicadores de impacto y visibilidad.

- **Fase 3: Análisis de la repercusión social de la producción científica (estudio alométrico):** utilizando la herramienta Altmetric.com se han obtenido las menciones de cada documento

en diferentes fuentes. A través del DOI de las publicaciones recuperadas en la fase 1, y utilizando un script desarrollado en el Laboratorio de Estudios Métricos de la Información, ha sido posible obtener los principales indicadores altmétricos:

- Nº y evolución del porcentaje de documentos con menciones en redes sociales
- Redes con mayor presencia
- Temas de mayor difusión
- Instituciones con mayor repercusión social

4-PRINCIPALES RESULTADOS

4.1. Proyectos sobre ciencia abierta

- **Plan Nacional de I+D+i**

En total se han seleccionado **34 proyectos**, con la distribución temporal que se recoge en la tabla 1 junto con el porcentaje de que suponen sobre el total de los proyectos concedidos. Es importante mencionar que la información obtenida es solo orientativa ya que existen importantes limitaciones en la selección de información. En este sentido, no se ha podido obtener información de las convocatorias correspondientes a los años 2011, 2012, 2014, 2018 y 2019 y parte del 2017, ya que en la publicación de las ayudas concedidas no figura el nombre del proyecto.

Tabla 1. Distribución temporal de los proyectos concedidos

Año convocatoria	Total proyectos concedidos	Proyectos sobre OS	% proyectos OS
2010	3381	9	0,266
2013	2280	3	0,175
2015	2608	7	0,268
2016	2236	12	0,760
2017	973	3	0,308

En ninguna de las convocatorias analizadas el porcentaje de proyectos sobre Open Science alcanza el 1%, siendo el año 2016 el que más se aproxima.

Las instituciones beneficiarias de las ayudas concedidas son 25 y, a excepción del CSIC, se trata de universidades públicas como se recoge en la tabla 2, donde figura el número de proyectos y la cuantía obtenida para su ejecución.

Apenas la mitad de las universidades públicas españolas (24 del total de 50) han obtenido financiación para proyectos relacionados con Open Science. El porcentaje disminuye al 28,92% si se considera el total de las universidades del SIU (83 universidades públicas y privadas).

Tabla 2. Distribución de los proyectos sobre OS por institución y cuantía de las ayudas concedidas.

Institución	Núm. de proyectos	Total concedido (euros)
Univ Zaragoza	3	241153
Univ Politecnica Catalunya	3	303710

Univ Politcnica Valencia	3	127050
Univ Valencia	3	60258
CEU	2	114950
Univ Alicante	2	143748
Univ Granada	2	150040
Univ Cantabria	2	210540
Univ Len	2	163350
Univ Oberta de Catalunya	2	104198
Univ Salamanca	2	125477
CSIC	1	90750
Univ Pas Vasco	1	182710
Univ Almera	1	35090
Univ Burgos	1	14278
Univ Castilla-La Mancha	1	12100
Univ da Corua	1	159599
Univ Illes Balears	1	Sin datos
Univ Jaume I	1	Sin datos
Univ La Laguna	1	78650
Univ Murcia	1	19965
Univ Mlaga	1	36300
Univ Politcnica de Madrid	1	232804
Univ Rey Juan Carlos	1	53119
Univ Rovira i Virgili	1	63162

nicamente tres universidades (Politcnica de Valencia, Politcnica de Catalua, Zaragoza y Valencia) han conseguido la financiacin de tres proyectos sobre Open Science. Otras seis universidades han conseguido dos y el resto (incluido el CSIC) uno.

Con respecto a la financiacin concedida, se ha considerado la suma de las anualidades para cada uno de los proyectos. Las cuantas oscilan entre los 303.710 euros concedidos a un proyecto de la Universitat Politcnica de Catalunya y los 12.100 euros recibidos por la Universidad de Castilla-La Mancha para su propuesta. El promedio es de 118.391,348 euros (Figura 1).

Figura 1. Distribucin de la financiacin concedida

En la tabla 3 se muestra el título de los proyectos sobre temas relacionados con Ciencia Abierta.

Tabla 3. Título de los proyectos concedidos

Nº	Títulos
1	Ciudad y calidad de vida. El uso social de los espacios públicos abiertos en ciudades españolas
2	Crisis y transformación urbana: un estudio transdisciplinar de la ciudad como laboratorio de ideas y experiencias
3	Datos 4.0: retos y soluciones
4	Educomunicación web 2.0 del patrimonio
5	El desarrollo de nuevos productos y servicios bajo el prisma de la innovación abierta
6	Emprendimiento, innovación abierta y competitividad en las pymes manufactureras
7	Estudio y análisis para el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmico a través de plataformas web 2.0
8	Evaluación cualitativa de la acción cultural de yacimientos romanos con web 2.0 (civitas)
9	From moodle to an open learning platform. Arquitectura basada en servicios para el despliegue de las funcionalidades de moodle en entornos abiertos y personalizados de
10	Gamificación para la enseñanza del diseño urbano y la integración en ella de la participación ciudadana 3.0
11	Herramientas para la ciencia de los datos de la web
12	Influencers en la comunicación política en España. Análisis de las relaciones entre líderes de opinión 2.0, medios, partidos, instituciones y audiencias en el entorno digital
13	Intervención educativa en los procesos de escritura a través de la web 2.0, de los padres y, en adultos con dificultades de aprendizaje
14	La ciudadanía en los nuevos escenarios digitales y escolares: relaciones e implicaciones en el alumnado de la educación secundaria obligatoria (eso)
15	La influencia de la audiencia en la innovación periodística y gestión de la participación: riesgos y oportunidades
16	La lectura en la era digital: nuevas prácticas lectoras, cultura participativa y espacios de afinidad
17	Las políticas de un «ordenador por niño» en España. Visiones y prácticas del profesorado ante el programa escuela 2.0. Un análisis comparado entre comunidades autónomas
18	Los procesos de innovación abierta en el desarrollo de eco innovaciones en el sector agroalimentario
19	Manejo de datos privado y seguro en entornos multicloud sin criptografía
20	Marco tecnológico para la gestión de datos abiertos en una ciudad accesible
21	Modelo de integración espacial y temporal de los modos de transporte público (bus-taxi-bici) con participación ciudadana: hacia el cambio modal en movilidad urbana.
22	Modelos para publicar, consumir y medir la reutilización de los datos derivados de la investigación: más allá de las fronteras institucionales y geográficas
23	Open data para todos: una infraestructura basada en apis para la explotación de fuentes de datos online
24	Oportunidades y retos del periodismo en los entornos abiertos: estudio de las voces de la sociedad en torno a los medios tradicionales y los sitios participativos de nueva generación
25	Optimización del rendimiento y consumo energético en la gestión de recursos y datos en el cloud of things mediante el uso de redes semánticas
26	Plataforma para la publicación y consumo de datos abiertos para una ciudad inteligente
27	Producción de servicios y apps para los ciudadanos con tecnologías open source

28	Producción textual bilingüe semiautomática inglés- español con lenguajes controlados: parametrización del conocimiento experto para su desarrollo en aplicaciones web 2.0 y 3.0.
29	Propiedad intelectual y open data en la universidad: intersección entre propiedad intelectual, reutilización de la información del sector público y protección de datos
30	Propuesta de indicadores para impulsar el diseño de una política orientada al desarrollo de investigación e innovación responsable en España
31	Protección de datos, seguridad e innovación: retos en un mundo global tras el reglamento europeo de protección de datos
32	Recursos multilingües abiertos para educación
33	Redes de innovación para la inclusión educativa y social. Co- laboratorio de participación inclusiva
34	UE 2.0: retos comerciales y macroeconómicos

En función de los términos más usados se pueden identificar ciertas temáticas preferentes como: “datos abiertos”, “web 2.0” o “participación ciudadana” (Figura 2).

Figura 2. Términos más frecuentes en los títulos de los proyectos

- **Proyectos del Séptimo Programa Marco**

En el conjunto de la convocatoria, España coordina 2403 proyectos y participa en 5032, de los cuales 28 y 24 respectivamente están relacionados OS, cuya **distribución temporal** se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Distribución temporal de los proyectos españoles financiados

Año convocatoria	Num. Proyectos España en OS
2008	10
2009	5
2010	5
2011	9

2012	12
2013	7
2014	4
Total	52

Se han analizado también los distintos **programas y subprogramas** a los que están adscritos los proyectos seleccionados (tabla 2). En este sentido, el 7PM cuenta con cuatro programas específicos:

- Cooperación: Apoyo a la cooperación transnacional
- Ideas: Para fortalecer la creatividad y la excelencia de la investigación.
- Personas: Que refuerza el fuerza del potencial humano y la tecnología.
- Capacidades: En relación con el fortalecimiento de las capacidades e infraestructuras de investigación.

La mayor parte de los proyectos españoles sobre OS analizados (n=26) se concentran en el programa específico de Cooperación. Se incluyen aquí los subprogramas "ICT" (TIC) con 20 proyectos (38,46%), incluido en el específico dentro de "Cooperación" sobre Tecnologías de la información y la comunicación que se basa en el reconocimiento del papel de las TIC en el fomento de la innovación y la creatividad en todos los sectores de la industria y los servicios y que apoya el crecimiento del sector. Otros proyectos financiados corresponden al programa "Environment" ligado a los retos que plantean los problemas medioambientales. Por último, dentro de este grupo hay un proyecto "Health". Esta subcategoría tiene como objetivo apoyar proyectos para mejorar la salud de los ciudadanos e incrementar la competitividad de empresas e industrias relacionadas con la salud.

El siguiente programa específico en cuanto a proyectos financiados es el programa de Capacidades. Hay 10 proyectos correspondientes al subprograma "Infrastructures", que apuesta por el desarrollo de las infraestructuras como base de progreso que han de ser utilizadas por las comunidades científica e industrial europeas. Además hay 6 proyectos financiados dentro de "SIS" (Ciencia y Sociedad). En este ámbito el objetivo es estrechar la brecha entre científicos y ciudadanía para potenciar la cultura científica entre esta. Hay dos proyectos "SME", investigación que favorezca a las PYME por su importancia como segmento de la economía y la industria de Europa ya que las PYME suponen un 99% de las empresas y el 80% del empleo en algunos sectores.

Finalmente dentro del programa específico "Personas" hay 8 proyectos españoles sobre OS, cinco de los cuales son propuestas en relación con la "Noche europea de los investigadores". El programa contribuye al desarrollo de las carreras de investigación, fomentando la permanencia de los investigadores en Europa y atrayendo a investigadores de prestigio.

Tabla 5. Programas específicos y subprogramas 7PM

Programa específico	Subprograma	Núm. proyectos
Cooperación n=26	FP7-ICT	20
	FP7-ENVIRONMENT	5
	FP7-HEALTH	1

Capacidades n=18	FP7-INFRASTRUCTURES	10
	FP7-SIS	6
	FP7-SME	2
Persona n=8	FP7-PEOPLE	8

Las **instituciones españolas coordinadoras** de proyectos son 23, de ellas hay 6 universidades públicas responsables de la coordinación de 10 proyectos (tabla 6).

Tabla 6. Instituciones españolas coordinadoras

Instituciones coordinadoras	Núm. Proyectos
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD	3
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	3
CENTRO INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS-CIEMAT	2
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	2
UNIVERSITAT DE GIRONA	2
ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA	1
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER	1
DESCUBRE - FUND ANDALUZA DIVULGACION DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	1
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA	1
FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO	1
FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELONA	1
FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	1
FUND BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA	1
FUNDACION IMDEA NETWORKS	1
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	1
ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD, S.A.	1
INFORMATICA GESFOR SA	1
INNOPOLE SL	1
UNIVERSIDAD DE ALICANTE	1
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	1
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	1
ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.	1

En la tabla 7 figura la relación de **instituciones españolas participantes** en los proyectos seleccionados. Se trata de 86 instituciones diferentes entre las cuales se encuentran 24 universidades.

La institución que ha participado en más proyectos financiados es la Agencia Estatal Consejo Superior de investigaciones Científicas, con un total de 8, seguida de la Universidad Politécnica de Madrid (6 proyectos)

Tabla 7. Instituciones españolas participantes

Instituciones	Nº Proyectos
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	8
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	6
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS-CIEMAT	4
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	4
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, FECYT	3
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD	3
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	3
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	3
UNIVERSITAT DE GIRONA	3
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	3
Asociación de Empresas Galegas de Software Libre	2
ENGINEERING - INGENIERIA INFORMATICA SPA	2
FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO	2
FUNDACIO PARC CIENTIFIC DE BARCELONA	2
FUNDACION IMDEA NETWORKS	2
FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EXTREMADURA	2
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS	2
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA	2
INFORMATICA GESFOR SA	2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	2
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	2
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	2
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	2
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	2
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	2
ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA	1
ADVANTIC SISTEMAS Y SERVICIOS SL	1
AGENCIA DE GESTIO D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA	1
ASOC MADRILEÑA DE EMPRESAS DE SOFTWARE LIBRE SOLIMADRID	1
ASOCIACION DE EMPRESAS DE SOFTWARE LIBRE DE ANDALUCÍA	1
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS INNOVALIA	1
ASOCIACIONES DE SOFTWARE LIBRE FEDERADAS	1
ATOS SPAIN SA	1
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER	1
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN	1
BIOCOMUNICA'T	1

CALZADOS NUEVO MILENIO I	1
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION SOBRE LA EVOLUCION HUMANA	1
CLUSTER DE ENTIDADES PRO SOFTWARE LIBRE DE ARAGON	1
CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1
CONSEJERIA DE ECONOMIA INNOVACION CIENCIA Y EMPLEO	1
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE CASTILLA Y LEON	1
CONSORCIO SINCROTRÓN	1
DESCUBRE - FUND ANDALUZA DIVULGACIÓN INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO	1
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA	1
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES	1
ESLE ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SOFTWARE LIBRE DE EUSKADI	1
FUNDACIO CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	1
FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - CREAL	1
FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	1
FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA	1
FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA-CAIXA	1
FUNDACION AGUSTIN DE BETANCOURT	1
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS BARCELONA LA CAIXA	1
FUNDACION CENT NAL REFERENCIA DE LAS TECNOLOGIAS INFORMACION Y LA COMUNICACION BASADAS EN FUENTES ABIERTAS	1
FUNDACION PARA LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE VIA LIBRE	1
FUNDACION PROMOCION DE LA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION GALICIA	1
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA	1
FUNDACIÓN SÉNECA-AGENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MURCIA	1
GEEKNET MEDIA LTD	1
GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION Y DESARROLLO	1
ILUNION TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD, S.A.	1
INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES	1
INNOPOLE SL	1
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA FUND PRIVADA Dr PIFARRE	1
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA PESQUERA ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	1
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS	1
INSTITUTO NAL DE TÉCNICA AEROSPAECIAL ESTEBAN TERRADAS	1
LABORATORIO INSTRUMENTACAO E FISICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS LIP	1
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO	1
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	1
UNIVERSIDAD DE ALICANTE	1
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	1
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	1

UNIVERSIDAD DE HUELVA	1
UNIVERSIDAD DE JAÉN	1
UNIVERSIDAD DE MURCIA	1
UNIVERSIDAD DE NAVARRA	1
UNIVERSIDAD DE OVIEDO	1
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	1
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	1
Vivienda y Suelo de Euskadi	1
ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A.	1

En la tabla 8 se recoge la **participación de las universidades españolas** en los proyectos relacionados con OS dentro del 7PM, tanto siendo coordinadoras como participantes. Se trata de 24 universidades públicas entre las que destacan dos politécnicas. La de Madrid con 8 proyectos, dos ellos como coordinadora, y la de Catalunya con 7, tres de ellos como coordinadora. En total las universidades del SUE coordinan 10 proyectos y participan en 4.

Tabla 8. Universidades españolas (coordinadoras y participantes)

Universidad	Participante	Coordinadora	Total
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	6	2	8
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	4	3	7
UNIVERSITAT DE GIRONA	3	2	5
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	3	0	3
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	3	0	3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	2	0	2
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	2	0	2
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	2	0	2
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	2	0	2
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	2	0	2
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	2	0	2
UNIVERSIDAD DE ALICANTE	1	1	2
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	1	1	2
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	1	1	2
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	1	0	1
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	1	0	1
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	1	0	1
UNIVERSIDAD DE HUELVA	1	0	1
UNIVERSIDAD DE JAÉN	1	0	1
UNIVERSIDAD DE MURCIA	1	0	1
UNIVERSIDAD DE NAVARRA	1	0	1
UNIVERSIDAD DE OVIEDO	1	0	1

UNIVERSIDAD DE SEVILLA	1	0	1
UNED	1	0	1
Total	44	10	54

La **financiación concedida** se detalla en la figura 1, donde se aprecia que las cuantías oscilan entre los 50.000€ y los 32.000.000€. En el primer caso, se trata de la ayuda percibida por un proyecto realizado en el marco de la Noche Europea de los Investigadores que coordina DESCUBRE - FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. La ayuda más cuantiosa es para el proyecto "Enabling Grids for E-science III" en el que participó por parte española el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, y estuvo liderado por la European Organization for Nuclear Research.

Figura 3. Distribución de la financiación concedida

La tabla 9 recoge la **financiación recibida por las universidades españolas** con proyectos sobre OS en el 7PM. Se puede apreciar que la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid encabezan el listado participando en proyectos que han recibido más de 30 millones de Euros.

Tabla 9. Financiación concedida en proyectos con participación de universidades españolas

Universidad (coordinadora o participante)	Euros
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	35142737
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	34198000
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	23829502
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	13318960
UNIVERSITAT DE GIRONA	8197709
UNIVERSIDAD DE NAVARRA	7582661
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	3794000
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	3592967
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	2638999
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	2549955

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	2163000
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	1496372
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	808465
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	709999
UNIVERSIDAD DE ALICANTE	223002
UNIVERSIDAD DE MURCIA	135000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	105000
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	105000
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	105000
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	50000
UNIVERSIDAD DE JAÉN	50000
UNIVERSIDAD DE HUELVA	50000
UNIVERSIDAD DE GRANADA	50000
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	50000

En la tabla 10 se recogen los **títulos de los proyectos españoles sobre Ciencia Abierta** financiados con la indicación de si es coordinado por instituciones del país.

Tabla 10. Título de los proyectos españoles sobre OS

Título	Coordinación
2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe	
A Community networking Cloud in a box	X
A European gateway to the science and research of health, through online and offline innovative activities aimed at citizens, patients, pupils and teachers	X
An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science	X
AN OPEN LINKED DATA PLATFORM FOR SEMANTICALLY-INTERCONNECTING ONLINE, SOCIAL MEDIA LEVERAGING THE CORPORATE BRAND AND MARKET SECTOR REPUTATION ANALYSIS AND RESPONSE OPTIMIZATION SERVICES	
An Open Source Environment to construct Information Services for Children	
ANDALUSIAN RESEARCHERS' NIGHT 2012	X
Automated Measurement and Analysis of Open Source Software	
Barcelona Euroscience Open Forum2008	X
Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All	X
CloudSpaces: Open Service Platform for the Next Generation of Personal Clouds	X
ClouT: Cloud of Things for empowering the citizen clout in smart cities	
Community Networks Testbed for the Future Internet	X
Development of sensor-based Citizens' Observatory Community for improving quality of life in cities	
Domain Driven Design and Mashup oriented development based on Open Source Java Metaframework for Pragmatic, Reliable and Secure Web Development	X
Enabling Desktop Grids for e-Science	
Enabling Grids for E-science III	
E-SCIENCE GRID FACILITY FOR EUROPE AND LATIN AMERICA	X

EU-Brazil Open Data and Cloud Computing e-Infrastructure for Biodiversity	X
FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING FOR EUROPEAN RESEARCH	
Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures	
Free/Libre and Open Source Software: International Cooperation development roadmap	
Future INternet and Open Data EXpansion	X
GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science	X
GRID INITIATIVES FOR E-SCIENCE VIRTUAL COMMUNITIES IN EUROPE AND LATIN AMERICA	X
Interworking and JOINT Design of an Open Access and Backhaul Network Architecture for Small Cells based on Cloud Networks	X
Linked Open Data for environment protection in Smart Regions	X
Managing Risk and Costs in Open Source Software Adoption	X
Maximising the Exploitation of Linked Open Data In Enterprise and Science	
Medicinal Chemistry Open Innovation Doctorates	
Mediterranean Open Access Network	
Network of collaboration between Europe and Latin American Caribbean countries to spread know-how in scientific writing and provide the best tools to exploit open access information in public health	
Open Access Infrastructure for Research in Europe	
Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards	X
Open Architecture for Accessible Services Integration and Standardisation	
OPEN HOUSE - Benchmarking and mainstreaming building sustainability on the EU based on transparency and openness (open source and availability) from model to implementation	X
Open Platform for EvolutioNary Certification Of Safety-critical Systems	X
Open-Source API and Platform for Multiple Clouds	
Open-Source, Web-Based, Framework for Integrating Applications with Social Media Services and Personal Cloudlets	
Photon and Neutron Data - Open Data Infrastructure	
Promoting Open Source in European Projects	
Researchers 2.0	X
RESEARCHERS' NIGHT: PEOPLE FOR A BETTER FUTURE	X
Researchers' Night in Madrid 2010	X
Researchers' Night in Madrid 2013	X
Researchers' Night in Madrid, 2012	X
RRI TOOLS, a project to foster Responsible Research and Innovation for society, with society	X
Science for Society Solutions (S4S): Bringing Translational Science for Drylands Earth and Environmental Sciences into the Mainstream	X
Sharing Open Source Software Middleware to improve industry competitiveness in the embedded systems domain	
Society as infrastructure for e-science via technology, innovation and creativity	X
WEB 2.0 Driven Service-Builder for Product Extension in Globally Acting SMEs	X
WeSenseIT: Citizen Observatory of Water	

2019	16
Total	43

Se han analizado también los programas de H2020 a los que están adscritos los proyectos seleccionados (tabla 12). En este sentido, se observa que en conjunto, el programa que reúne más proyectos concedidos a instituciones españolas sobre Open Science es el H2020.2: "Liderazgo industrial", con un total de 20 proyectos en el periodo estudiado.

Le siguen, con 12 proyectos cada uno, los programas H2020.5: "Ciencia con y para la sociedad" y el H2020.1: "Ciencia excelente".

Por último, el programa H2020.3: "Retos de la sociedad", cuenta con 9 proyectos de investigación.

Al desagregar la convocatoria por subprogramas, el H2020-EU.5.c. es el que cuenta con más proyectos, 7 en total. Su objetivo específico es "impulsar una cooperación efectiva entre ciencia y sociedad, captar nuevos talentos para la ciencia y conciliar la excelencia científica con la responsabilidad y la conciencia social".

El siguiente es el H2020-EU.1.4.1.3.: Desarrollo, despliegue y funcionamiento de infraestructuras electrónicas basadas en las TIC. En el mismo hay 5 proyectos sobre Open Science donde están involucradas instituciones españolas.

Tabla 12. Programas y subprogramas H2020

Programa	Subprograma	Frecuencia
	H2020-EU.2.1.1.	4
	H2020-EU.2.1.1.4.	3
	H2020-EU.2.1.2.	3
	H2020-EU.2.1.3.	3
H2020-EU 2 (n=20)	H2020-EU.2.1.5.1.	2
	H2020-EU.2.3.2.2.	2
	H2020-EU.2.1.	1
	H2020-EU.2.1.2.4.	1
	H2020-EU.2.3.	1
	H2020-EU.5.c.	7
H2020-EU 5 (n=12)	H2020-EU.5.e.	2
	H2020-EU.5.f.	2
	H2020-EU.5.d.	1
	H2020-EU.1.4.1.3.	5
	H2020-EU.1.3.5.	2
H2020-EU 1 (n=12)	H2020-EU.1.4.1.1.	2
	H2020-EU.1.1.	1
	H2020-EU.1.3.2.	1
	H2020-EU.1.3.3.	1

	H2020-EU.3.4.	3
	H2020-EU.3.	1
H2020-EU 3 (n=9)	H2020-EU.3.3.1.	1
	H2020-EU.3.3.7.	1
	H2020-EU.3.5.5.	1
	H2020-EU.3.6.	1
	H2020-EU.3.6.2.	1

Las instituciones españolas beneficiarias de las ayudas concedidas que **coordinan** los diferentes proyectos se muestran en la tabla 13. 5 de las 12 instituciones son universidades (4 de ellas públicas).

Tabla 13. Instituciones españolas coordinadoras

Instituciones coordinadoras	Nº de proyectos
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA	3
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	2
DESCUBRE - FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	2
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	2
ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES	1
FRACTUS ANTENNAS SL	1
ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY SPAIN SL	1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA	1
UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	1
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	1

Además de las instituciones coordinadoras, otras 39 instituciones han participado en los proyectos concedidos. En la tabla 14 se muestran estos resultados. Como se puede observar, 22 universidades han tenido participación en los proyectos, destacando la Universidad Politécnica de Madrid con 3 proyectos.

Tabla 14. Instituciones españolas participantes

Instituciones participantes	Nº de proyectos
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	3
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	3
ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE	2
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	2
UNIVERSIDAD DE CADIZ	2
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	2
UNIVERSIDAD DE GRANADA	2
UNIVERSIDAD DE HUELVA	2

UNIVERSIDAD DE JAÉN	2
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	2
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	2
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	2
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA	2
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER	1
CEGASA PORTABLE ENERGY SLU	1
CREAF. CENTRO DE INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA Y APLICACIONES FORESTALES	1
ESADE	1
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO METALMECÁNICA Y DEL TRANSPORTE	1
FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN	1
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	1
INNOVACION Y CONSULTING TECNOLÓGICO DE LEVANTE	1
INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA	1
IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA	1
LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS SL	1
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1
NIORDSEAS SL	1
SCIPEDIA SL	1
SIRIS ACADEMIC SL	1
TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA	1
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	1
UNIVERSIDAD DE BURGOS	1
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	1
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA	1
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	1
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	1
UNIVERSITAT JAUME I	1
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	1
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	1
Total proyectos	43

A modo de resumen en la tabla 15 se presentan las 25 universidades españolas (23 de ellas públicas), que han estado vinculadas a proyectos de la convocatoria H2020 relacionados con Open Science. Se observa que la Universidad Politécnica de Madrid encabeza el listado con 1 proyecto coordinado y otros 3 en los que es participante.

Tabla 15: Universidades españolas con proyectos H2020

Universidad	Nº proyectos coordinados	Nº de proyectos participantes	Total
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	1	3	4
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	0	2	2

UNIVERSIDAD DE CADIZ	0	2	2
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	0	2	2
UNIVERSIDAD DE GRANADA	0	2	2
UNIVERSIDAD DE HUELVA	0	2	2
UNIVERSIDAD DE JAEN	0	2	2
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	0	2	2
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	0	2	2
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	0	2	2
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	1	1	2
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA	0	2	2
ESADE	0	1	1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA	1	0	1
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	0	1	1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	0	1	1
UNIVERSIDAD DE BURGOS	0	1	1
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	0	1	1
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA	0	1	1
UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA	1	0	1
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	0	1	1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	0	1
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	0	1	1
UNIVERSITAT JAUME I	0	1	1
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	0	1	1

En cuanto a la financiación concedida, su distribución se muestra en la figura 5. Las cuantías oscilan entre los 50.000€ y los 30.000.000€. La financiación más baja corresponde a un proyecto coordinado por la empresa española FRACTUS ANTENNAS SL dedicado al Open Harvard. Entre los proyectos coordinados por entidades españolas, los mayores fondos los ha recibido en un proyecto liderado por Tecnia dedicado al Open Access. En el caso de la financiación más elevada, se trata de la cuantía otorgada a un proyecto sobre la Open Science Cloud ("Integrating and managing services for the European Open Science Cloud") coordinado por Stichting Egi, empresa belga de infraestructuras, que cuenta entre sus socios con la Universidad de Cantabria.

Figura 5. Distribución de la financiación concedida

En la tabla 16 se muestra el total de financiación recibido en cada proyecto indicando la universidad participante. Es importante mencionar que el monte indicado corresponde al total del proyecto y no a la financiación real concedida a cada institución.

Tabla 16. Financiación concedida en proyectos con participación de universidades españolas

UNIVERSIDAD (coordinadora o participante)	Miles€
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	30000
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	14802
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA	11757
UNIVERSIDAD DE BURGOS	11058
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	5584
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA	5244
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	3192
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	2936
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	2270
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	1999
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	1995
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA	1950
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1131
UNIVERSITAT JAUME I	498
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	377
UNIVERSIDAD DE CADIZ	377
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	377
UNIVERSIDAD DE GRANADA	377
UNIVERSIDAD DE HUELVA	377
UNIVERSIDAD DE JAÉN	377
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	377
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	377
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	377

En la tabla 17 se muestra el título de los proyectos españoles sobre Ciencia Abierta con la indicación de si es coordinado por instituciones del país.

Tabla 17. Título de los proyectos con participación de universidades españolas

	Título del proyecto	Coord
1	Adding socio-economic value to industry through the integration of artists in research and open innovation processes.	
2	An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental Monitoring	
3	An Open Innovation Ecosystem for upscaling production processes of lightweight metal alloys composites	
4	Aquaculture Smart and Open Data Analytics as a Service	
5	Citizen Science for Urban Environment and Health	X
6	Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud	X
7	Design-driven Open Innovation Challenge for 200 SMEs	
8	Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources	
9	Empowering citizens to make meaningful use of open data	
10	Enabling an Open Innovation Model for EU Toy Industry SMEs through Co-Creation with FabLabs, Safety Experts and Customer Communities	X
11	Engaging Citizens in Science: Promoting the Viability of Participatory Sensing for Monitoring Air and Environmental Quality	X
12	Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons	
13	Enhanced real time services for an optimized multimodal mobility relying on cooperative networks and open data	X
14	Enhancing the Responsible and Sustainable Expansion of the Science Shops Ecosystem in Europe	
15	EU Relevant, Inclusive, Timely, Trusted, and Open Research Innovation Indicators	
16	European forum and oBservatory for OPEN science in transport	
17	European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities	X
18	Expanding our knowledge on Citizen Science through analytics and analysis	
19	Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science	X
20	Fostering the practical implementation of Open Science in Horizon 2020 and beyond	
21	Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science.	X
22	INODE - Intelligent Open Data Exploration	
23	INtegrated Support of oPen Innovation pRofessionalization initiative	
24	Integrating and managing services for the European Open Science Cloud	
25	Multiband miniature antenna for Open Hardware IoT Platforms	X
26	Municipal Action, Public Engagement and Routes Towards Energy Transition	
27	Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020	
28	Open access pilot plants for sustainable industrial scale nanocomposites manufacturing based on buckypapers, doped veils and prepregs	X
29	Open Access Single entry point for scale-up of Innovative Smart lightweight composite materials and components	X

30	Open access virtual testing protocols for enhanced road users safety	
31	Open Data INcubator for Europe	
32	Open Innovation “ Research Translation and Applied Knowledge Exchange in Practice through University-Industry-Cooperation	X
33	Open Innovation Digital Platform and Fablabs for Collaborative Design and Production of personalised/customised FMCG	
34	open INnovation Ecosystems for Do It Together process	
35	OPEN INNOVATION TEST BED FOR ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE MATERIALS	
36	Open Researchers	X
37	Open Researchers 2018-2019	
38	Participatory science toolkit against pollution	
39	Poetry Standardization and Linked Open Data	X
40	Quintuple Helix Approach to Targeted Open Innovation in Energy, Water, Agriculture in the South Mediterranean Neighborhood	X
41	Support IT solution for creative fashion designers by integrated software systems to collect, define and visualize textile and clothing trends through innovative image analysis from open data	X
42	The European Open Science Cloud for Research Pilot Project.	
43	The Platform for Sharing, Initiating, and Learning Citizen Science in Europe	

En función de los términos más usados se pueden identificar ciertas temáticas preferentes como: "Open innovation" (10 proyectos), "open data" (8 proyectos), "Open science" (7 proyectos) y "Open Access" (4 proyectos) (Figura 2).

Figura 6. Términos más frecuentes en los títulos de los proyectos

4.2. Producción científica

Entre 2011 y 2020 en el mundo se han publicado 18.168 documentos sobre Ciencia Abierta. Un 5% de esta producción (**913 docs**) corresponde a autores adscritos a centros españoles, cifras que han pasado de representar un 3% en 2011 a un 7% en 2020 (Fig. 7).

Figura 7. Evolución de las publicaciones científicas sobre open science

Las temáticas que más documentos sobre este tema han concentrado son las relacionadas con Información y Comunicación y Medioambiente (Fig.8)

Se han detectado 474 publicaciones en acceso abierto (52% del total) con un notable incremento a lo largo del período estudiado, pasando del 38% en 2011 al 56% en 2020 (Fig.9).

Figura 8. Temáticas con mayor número de publicaciones científicas

Figura 9. Evolución del porcentaje de publicaciones científicas sobre open science en acceso abierto

En cuanto a la producción institucional, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas encabeza el listado aunque el conjunto de las universidades españolas ha participado en aproximadamente un 82% de los documentos. Entre las instituciones de Educación Superior destaca la Universidad de Barcelona (61 docs), seguida por la universidad Autónoma de Barcelona (49 docs), la Politécnicas de Madrid (48) y la Universidad de Granada (46) Tabla 18.

Tabla 18. Producción de las universidades españolas sobre open science (WoS 2011-2020)

Organización-Consolidada	Nº docs
UNIVERSITY OF BARCELONA	61
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA	49
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	48
UNIVERSITY OF GRANADA	46
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	43
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	42
UNIVERSITY OF SEVILLA	34
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	32
UNIVERSITY OF VALENCIA	31
UNIVERSITAT RAMON LLULL	30
UNIVERSITAT D ALACANT	28
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	25
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	22
UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY	22
POMPEU FABRA UNIVERSITY	21
UNIVERSITAT DE GIRONA	21
UNIVERSITY OF OVIEDO	21
UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	21
UNIVERSITAT JAUME I	20
UNIVERSITY OF MURCIA	20
UNIVERSITY OF NAVARRA	17
UNIVERSIDAD DE ALCALA	16
UNIVERSITY OF SALAMANCA	16
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	15
UNIVERSIDAD DE MALAGA	15
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA	15
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA	13
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	13
UNIVERSITY OF ZARAGOZA	13
UNIVERSIDADE DE VIGO	11

Organización-Consolidada	Nº docs	Organización-Consolidada	Nº docs
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA	10	MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE MNHN	4
UNIVERSIDAD DE ALMERIA	10	NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE	4
UNIVERSIDADE DA CORUNA	9	NEWCASTLE UNIVERSITY UK	4
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA UIC	9	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	4
CSIC UPV INGENIO	8	PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS COMUE	4
UNIVERSITY OF DEUSTO	8	SORBONNE UNIVERSITE	4
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	7	STANFORD UNIVERSITY	4
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	7	STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA	4
UNIVERSIDAD DE LEON	7	STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS	4
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	7	SWISS FEDERAL INSTITUTE FOR FOREST SNOW LANDSCAPE RESEARCH	4
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR	6	TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK	4
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE	6	UNIVERSIDAD DE HUELVA	4
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	6	UNIVERSIDAD DE JAEN	4
UNIVERSITAT DE LLEIDA	6	UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	4
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI	6	UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS	4
UNIVERSIDAD DE CADIZ	5	UNIVERSITE DE TOULOUSE	4
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR	3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA UNED	5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	3
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5	UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA UVIC UCC	3
IE UNIVERSITY	4	UNIV MALAGA ANDALUCIA TECH	2
INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D INVESTIGACIONS MEDIQUES IMIM	4	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2
KING SAUD UNIVERSITY	4	UNIV FRANCISCO DE VITORIA	1
LEIDEN UNIVERSITY	4	UNIV SEVILLE	1
MADRID CITY COUNCIL	4	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA	1
		UNIVERSIDAD DE BURGOS	1

La figura 10 muestra las principales relaciones de colaboración entre instituciones.

Figura 10. Red de colaboración institucional en las publicaciones científicas sobre open science

En cuanto a la colaboración internacional, los documentos se han elaborado junto a 108 países siendo los socios más frecuentes Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia (Tabla 19). La figura 11 muestra relaciones que establecen entre estos países.

Tabla 19. Principales países colaboradores en las publicaciones sobre open science (WoS 2011-2020)

País	Nº docs
ENGLAND	120
USA	104
FRANCE	79
GERMANY	77
ITALY	77
NETHERLANDS	69
BELGIUM	48
AUSTRALIA	41
PORTUGAL	36
SWITZERLAND	36
CANADA	35
DENMARK	35
AUSTRIA	31
BRAZIL	31
FINLAND	30

País	Nº docs
SWEDEN	30
CHILE	27
SCOTLAND	25
NORWAY	24
PEOPLES R CHINA	22
MEXICO	21
GREECE	20
CZECH REPUBLIC	19
COLOMBIA	18
POLAND	16
ISRAEL	14
IRELAND	12
ARGENTINA	11
SLOVENIA	11
SOUTH AFRICA	11
ESTONIA	10

Figura 11. Red de colaboración internacional en las publicaciones científicas sobre open science

En cuanto al contenido, el análisis de las palabras clave (Keyword plus y autor keyword) muestra que pueden identificarse 4 clusters. El más amplio (123 términos, clúster rojo) está relacionado con cuestiones de ciencia ciudadana, las diferentes metodologías utilizadas para la participación ciudadana y la gestión de recursos para promover o coordinar esta participación (Clúster N° 1). El segundo clúster (verde) incluye 93 términos relacionados con la accesibilidad de la información por lo que predominan Keywords como “open Access”, “open data”, “linked open data”, etc. (Cluster N° 2). El Clúster número 3 (azul), agrupa 80 términos relacionados con la innovación, la empresa y el rendimiento, mientras el clúster N° 4 (amarillo) incluye sólo 15 términos con temas que parecen relacionados con la gestión editorial y la ética en la publicación (Figura 12).

Figura 12. Red de co-ocurrencias de keywords en las publicaciones científicas sobre open science (>de 5 términos en común)

4.3 Repercusión de la producción en redes sociales

En el período analizado (2011-2020) se han detectado 551 documentos sobre ciencia abierta con menciones en redes sociales. Estos valores representan un 60% de la producción total y se han ido incrementando desde el 23% (en 2011) hasta el 73,5% en 2020 (Figura 13).

Figura 13. Evolución anual de las publicaciones científicas sobre open science con menciones en redes sociales.

Tras analizar las diferentes fuentes de información que incluye Altmetric.com se observa que Twitter es la red más usada para difundir los artículos en las redes sociales, seguido de Facebook y msm. En la tabla 19 se muestra el total de documentos con menciones, las menciones que acumulan esos documentos, el promedio de menciones por documento y el máximo número de menciones alcanzado por un documento. Se aprecia que, en promedio, las publicaciones que han recibido menciones en Twitter han alcanzado, en promedio, 17,5 menciones, con un máximo de 545 menciones obtenido por una publicación científica.

Tabla 19. Distribución de las publicaciones sobre open science según las menciones obtenidas en diferentes fuentes de información.

Fuente	Nº docs con menciones	Total menciones	Menciones/doc	Máx. Nº menciones
Facebook	145	263	1,81	12
feeds	98	157	1,60	7
G.plus	21	34	1,62	5
post	551	12673	23,00	660
forum	0	0	0,00	0
Linkedinn	0	0	0,00	0
msm	61	361	5,92	95
peer review	1	1	1,00	1
pinners	0	0	0,00	0
policias	39	50	1,28	3
qs	0	0	0,00	0
rdts	17	23	1,35	6
rh	0	0	0,00	0
videos	1	1	1,00	1
weibo	0	0	0,00	0
Wikipedia	29	37	1,28	4
Twitter	521	9143	17,55	545

account	551	10117	18,36	572
Delicious	0	0	0,00	0

Al considerar las revistas cuyas publicaciones han recibido un mayor número de menciones en redes sociales, se aprecia que, en valores absolutos, aquellas revistas con mayor número de publicaciones son las que han recibido más menciones. Es el caso de “El Profesional de la Información”, “Sustainability” y “Scientometrics”. En la tabla 20 se muestran la información relativa a las revistas. Se ha calculado el índice de actividad (IA) para comparar la distribución de la producción sobre open science por revista, frente a la distribución de las publicaciones con menciones en redes sociales por revista. Aquellas revistas que alcanzan valores de IA superiores a 1 muestran valores de visibilidad web (menciones en redes) más altos que lo esperado. Tal como se puede apreciar en la tabla (última columna) las revistas con mayores IA son las que tienen el 100% de sus publicaciones con menciones en alguna de las fuentes que recoge Altmetric.com.

Tabla 20. Distribución de las publicaciones sobre open science según revista

Revista	Nº docs	% (sobre 913)	Nº docs con altmetricos	% (sobre 551)	IA	% de la revista
PROFESIONAL DE LA INFORMACION	72	7,89	42	7,62	0,97	58,33
SUSTAINABILITY	25	2,74	12	2,18	0,80	48,00
SCIENTOMETRICS	20	2,19	16	2,90	1,33	80,00
REVISTA ESPANOLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA	19	2,08	10	1,81	0,87	52,63
SENSORS	12	1,31	9	1,63	1,24	75,00
PSYCHOLOGICAL SCIENCE	11	1,20	11	2,00	1,66	100,00
IEEE ACCESS	10	1,10	6	1,09	0,99	60,00
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE	9	0,99	3	0,54	0,55	33,33
INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL	8	0,88	1	0,18	0,21	12,50
SERVICE INDUSTRIES JOURNAL	8	0,88	2	0,36	0,41	25,00
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH	7	0,77	4	0,73	0,95	57,14
JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT	7	0,77	0	0,00	0,00	0,00
RESEARCH POLICY	7	0,77	6	1,09	1,42	85,71
TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT	7	0,77	0	0,00	0,00	0,00
APPLIED GEOGRAPHY	6	0,66	1	0,18	0,28	16,67
COMUNICAR	6	0,66	5	0,91	1,38	83,33
INTERNATIONAL JOURNAL OF	6	0,66	4	0,73	1,10	66,67

ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH						
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION	6	0,66	5	0,91	1,38	83,33
LEARNED PUBLISHING	6	0,66	6	1,09	1,66	100,00
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	6	0,66	5	0,91	1,38	83,33
BIOLOGICAL CONSERVATION	5	0,55	5	0,91	1,66	100,00
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW	5	0,55	3	0,54	0,99	60,00
GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY	5	0,55	5	0,91	1,66	100,00
INDUSTRY AND INNOVATION	5	0,55	4	0,73	1,33	80,00
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT	5	0,55	2	0,36	0,66	40,00
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE	5	0,55	5	0,91	1,66	100,00
JOURNAL OF INFORMETRICS	5	0,55	5	0,91	1,66	100,00
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT	5	0,55	2	0,36	0,66	40,00
MANAGEMENT DECISION	5	0,55	4	0,73	1,33	80,00
PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS	5	0,55	2	0,36	0,66	40,00
REVISTA DE EDUCACION	5	0,55	0	0,00	0,00	0,00
SCIENCE AND PUBLIC POLICY	5	0,55	5	0,91	1,66	100,00
WATER RESOURCES MANAGEMENT	5	0,55	2	0,36	0,66	40,00

Esta mayor visibilidad de algunos documentos puede estar relacionada también con el acceso abierto. En este sentido, se ha observado que, mientras un 52% de las publicaciones españolas sobre open science están en acceso abierto, estas cifras ascienden al 64,6% en el caso de las publicaciones con menciones en redes sociales.

En cuanto a la repercusión científica de las publicaciones de universidades españolas, de los 551 documentos incluidos en Altmetric.com se han detectado 443 (un 80%) firmados por, al menos, una universidad. En la tabla 21 se muestran las universidades con publicaciones sobre open science y los indicadores relacionados con la repercusión social de esta producción. Se observa que la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada y las universidades politécnicas de Madrid y Valencia, encabezan el listado por número de documentos sobre open science con menciones en redes sociales. Como existe una relación entre el volumen de documentos totales y de documentos con menciones, se ha calculado el índice de actividad entre las distribuciones de las dos variables. Así se aprecia que, de las

instituciones que lideran el listado, la Universidad de Barcelona es la que presenta un IA más elevado (IA=1,3) con un 77% de sus publicaciones sobre open science con menciones en redes sociales.

Tabla 21. Distribución de las publicaciones sobre open science según universidad

Universidad	N docs OS	% (de 749)	N docs con menciones en RS	% (de 443)	IA	% doc con menciones en RS
UNIVERSITY OF BARCELONA	61	8,14	47	10,61	1,30	77,05
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA	49	6,54	32	7,22	1,10	65,31
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	48	6,41	30	6,77	1,06	62,50
UNIVERSITY OF GRANADA	46	6,14	30	6,77	1,10	65,22
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA	42	5,61	29	6,55	1,17	69,05
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	43	5,74	23	5,19	0,90	53,49
UNIVERSITAT RAMON LLULL	30	4,01	23	5,19	1,30	76,67
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	32	4,27	19	4,29	1,00	59,38
UNIVERSITAT D ALACANT	28	3,74	18	4,06	1,09	64,29
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	25	3,34	17	3,84	1,15	68,00
POMPEU FABRA UNIVERSITY	21	2,80	17	3,84	1,37	80,95
UNIVERSITY OF VALENCIA	31	4,14	17	3,84	0,93	54,84
UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	21	2,80	17	3,84	1,37	80,95
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	22	2,94	13	2,93	1,00	59,09
UNIVERSITY OF OVIEDO	21	2,80	13	2,93	1,05	61,90
UNIVERSIDAD DE ALCALA	16	2,14	12	2,71	1,27	75,00
UNIVERSITAT JAUME I	20	2,67	12	2,71	1,01	60,00
UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY	22	2,94	12	2,71	0,92	54,55
UNIVERSITY OF NAVARRA	17	2,27	12	2,71	1,19	70,59
UNIVERSITY OF SALAMANCA	16	2,14	12	2,71	1,27	75,00
UNIVERSITAT DE GIRONA	21	2,80	11	2,48	0,89	52,38
UNIVERSITY OF SEVILLA	35	4,67	11	2,48	0,53	31,43
UNIVERSIDAD DE MALAGA	17	2,27	10	2,26	0,99	58,82
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	15	2,00	9	2,03	1,01	60,00
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS	4	0,53	4	2,03	1,05	63,04
UNIVERSIDADE DE VIGO	11	1,47	7	1,58	1,08	63,64
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA	15	2,00	7	1,58	0,79	46,67
UNIVERSITY OF ZARAGOZA	13	1,74	7	1,58	0,91	53,85
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	13	1,74	6	1,35	0,78	46,15
UNIVERSIDAD DE LEON	7	0,93	6	1,35	1,45	85,71

UNIVERSIDADE DA CORUNA	9	1,20	6	1,35	1,13	66,67
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA	10	1,34	5	1,13	0,85	50,00
UNIVERSIDAD DE CORDOBA	7	0,93	5	1,13	1,21	71,43
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	7	0,93	5	1,13	1,21	71,43
UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA UVIC UCC	3	0,40	5	1,13	2,82	166,67
UNIVERSIDAD DE ALMERIA	10	1,34	4	0,90	0,68	40,00
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	5	0,67	4	0,90	1,35	80,00
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE	6	0,80	4	0,90	1,13	66,67
IE UNIVERSITY	4	0,53	3	0,68	1,27	75,00

La figura 14 muestra que, si bien existe una clara relación de volumen, hay universidades, como la de Barcelona que destaca por un mayor número de menciones que lo esperado

Figura 14. Relación entre la publicaciones sobre open science y las repercusiones en redes sociales.

5. CONCLUSIONES

Tras la obtención de datos de diferentes fuentes se han podido extraer una serie de conclusiones en relación a la actividad de las universidades españolas relacionadas con Ciencia Abierta:

- Se han identificado 119 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas en los que participan universidades españolas. Estos proyectos son mayoritariamente europeos. Las dificultades de acceso a la información nacional, hacen suponer que el número de proyectos de convocatorias españolas sería considerablemente superior.

- Las temáticas más frecuentes de los proyectos son las relacionadas con “datos abiertos”, “fuentes abiertas”, “acceso abierto”, “participación ciudadana”, “e-science” e “innovación abierta”.
- Las universidades públicas presentan mayor participación en proyectos, descando las politécnicas.
- Se han detectado algo menos de 1000 publicaciones sobre open science en la base de datos Web of Science en la última década, de las cuales, más de la mitad están en acceso abierto.
- Los tópicos abordados por las publicaciones han permitido identificar 4 grandes clusters temáticos: uno vinculado con la “ciencia ciudadana”, otro con el “acceso a la información” en sus diferentes variantes; un tercero sobre “innovación abierta” y otro sobre “gestión editorial” y ética en la investigación.
- Las grandes universidades son las que aportan mayor volumen de producción sobre el tema y, en conjunto, el Sistema Universitario Español, ha sido responsable de poco más del 80% de las publicaciones sobre ciencia abierta de España.
- El 60% de las publicaciones ha tenido repercusión en medios y redes sociales, cifras que, en los últimos años, han superado el 70%.
- Twitter es el medio donde mayor repercusión se obtiene.
- Son también las grandes universidades las que cuentan con mayores tasas de repercusión.